

DE FABRIEKSVORRAAD IN EEN BEDRIJF MET MASSA-PRODUCTIE.

door Ch. L. Vervaeck

In het algemeen zullen de voorraden van een bedrijf in magazijnen opgeslagen zijn. Wij kunnen veelal onderscheiden: magazijnen voor grondstoffen, halffabrikaten en gereed product. Dikwijls zijn er combinaties mogelijk. Dit zal afhangen van de grootte en organisatie van het bedrijf.

Behalve bovengenoemde magazijnen heeft een industrieel bedrijf voorraden, die op de productie-afdelingen aanwezig zijn. Ik bedoel hier de voorraden grondstof en halffabrikaat in verschillende fasen van bewerking, die in de fabricageruimte liggen. Hierbij komt dikwijls nog een zekere hoeveelheid eindproduct, die gereed ligt voor vervoer naar het magazijn of expeditieruimte.

Nu doet zich dikwijls het geval voor, dat er aan de verantwoording en controle van de eigenlijke magazijngoederen veel kosten en moeite besteed wordt, terwijl het toezicht belangrijk verslapt zolang de goederen in de productieruimten aanwezig zijn. Toch kan het hier om zeer belangrijke bedragen gaan en het is eigenlijk onlogisch, dat men in de magazijnadministratie afzonderlijke kaarten bijhoudt van artikelen met een waarde van enkele guldens, terwijl er misschien voor duizenden guldens zonder scherpe controle in de productie-afdelingen aanwezig zijn.

Deze goederen werden wellicht geïnventariseerd bij het opmaken van een resultatenoverzicht. Het hangt van de administratieve organisatie af, hoe dikwijls dit geschiedt. In tegenstelling met de magazijngoederen is de bedrijfsleiding dus maar periodiek geïnformeerd over de hoeveelheid goederen in bewerking. Heeft men een fabricagerekening, die gedebiteerd wordt voor het afgeleverd product, dan zal het saldo niet alleen de voorraad in bewerking aangeven, maar ook de efficiëntie-verschillen zitten in dat saldo.

Het is van zeer groot belang, dat de fabricage-voorraad niet groter is, dan absoluut noodzakelijk. Immers behalve de kosten, verbonden aan het aanhouden van voorraad, zoals rentekosten, prijsrisico enz, zijn er aan een voorraad in de productieafdeling nog enkele bijzondere moeilijkheden verbonden, zoals:

1. Door moeilijkheden van het werken in de overvolle ruimte kunnen gevaren voor de werknemers ontstaan.
2. De fabricageruimte is in de eerste plaats bedoeld als ruimte om te produceren. De opgeslagen goederen liggen meestal verspreid tussen de machines; zijn de voorraden groot, dan wordt het dikwijls moeilijk hierin orde te houden. De fabricagechef verliest daardoor een goed overzicht en stagnatie of achterstand in de productie springen niet direct in het oog.
3. Door ruime voorraden op de afdeling worden verspilling en diefstal van materiaal in de hand gewerkt. De directe controle kan immers lang niet zo scherp zijn, als in de magazijnen.
4. In een onordelijke afdeling worden dikwijls artikelen met fabricagefouten weggemoffeld en blijven zo langere tijd onopgemerkt.

Dit zijn maar enkele overwegingen, die voor verschillende bedrijven nog belangrijk uitgebreid kunnen worden.

De inventarisatie van de afdelingsvoorraad wordt gebruikt als sluitstuk bij de efficiëntie-beoordeling van het materiaalverbruik van een bepaalde afdeling. Wij krijgen dan de volgende berekening:

Beginvoorraad op de afdeling	f		
Bij: Uit het magazijn betrokken volgens de bonnen	„		
	<u>f</u>		
Af: Eindvoorraad op de afdeling	„		
Werkelijk materiaal verbruik		f	
Toelaatbaar verbruik			
Aantal afgeleverde artikelen \times materiaal quota volgens de standaard kostprijs		„	
Verschil		<u><u>f</u></u>	

Om deze berekening te kunnen maken, moet men er dus met redelijke zekerheid van overtuigd zijn, dat de opname juist is. Dit zal het geval zijn als men de opname van de afdelingsvoorraden volledig betrokken heeft in het systeem van controle op de voorraden in het algemeen. De maatregelen worden aangepast aan het gehele systeem tot uitoefening van de interne controle.

Als hierop niet verder ingegaan wordt, geschiedt dit niet, omdat de moeilijkheden van bovenstaand probleem onderschat worden, maar omdat ik mij in dit artikel tot twee vragen wilde beperken, die mijns inziens wel van groot belang zijn bij deze materie, n.l.:

1. Is de hoogte van de fabricage voorraad bedrijfseconomisch verantwoord?
2. Welke administratieve maatregelen kunnen genomen worden met het doel de bedrijfsleiding te helpen de afdelingsvoorraden binnen redelijke grenzen te houden?

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, zal men eerst moeten vaststellen, hoe hoog de fabricage-voorraad bij een bepaalde omvang van de productie zal mogen zijn, m.a.w. welke hoeveelheden grondstoffen, half fabricaten en eventueel eindproduct in de productie-afdeling aanwezig mogen zijn. Het gaat hier dus om het bepalen van een kwantitatieve norm. Om hiertoe te komen worden achtereenvolgens de drie elementen behandeld, waaruit de afdelingsvoorraden bestaan, n.l.:

- 1e. Grondstoffen.
- 2e. Goederen in bewerking.
- 3e. Eindproduct.

Grondstoffen.

Het is praktisch niet mogelijk elk schroefje en boutje afzonderlijk uit het magazijn te betrekken. Daarentegen is het te begrijpen, dat een afdeling, die grote stalen kasten verwerkt deze alleen of met enkele stuks tegelijk uit het magazijn op de afdeling neemt.

Welk kwantum men van een bepaald artikel in één keer uit de opslagruimte haalt is afhankelijk van het volgende:

- a. het verbruik in de eerstkomende periode.

- b. De omvang van de te verwerken artikelen.
- c. Ook de waarde speelt een rol. Zo zal men in een bedrijf, dat diamanten verwerkt deze niet gedurende enkele dagen op de afdeling laten.

Om de noodzakelijke hoeveelheid goederen te berekenen moeten bovenstaande factoren gewogen worden. Hierbij moet ook in aanmerking genomen worden:

1. De kosten van het halen van een zeker kwantum uit het magazijn. Hierbij moet niet alleen gelet worden op de kosten van intern vervoer en van het magazijnpersoneel, maar ook op het schrijven en verwerken van de noodzakelijke bonnen.
2. De kosten van rente en risico uitgedrukt in een percentage van de waarde.

Het is mogelijk een formule, waarin bovenstaande factoren verwerkt zijn, samen te stellen, die dan per artikelsoort aangeeft welke optimale hoeveelheid ineens uit het magazijn betrokken wordt. Het komt mij echter voor, dat dit in het algemeen het probleem te ingewikkeld zou maken en dat het voldoende is, wanneer men met de betrokken afdelingschef tezamen een schatting maakt.

De aldus gevonden hoeveelheden worden omgerekend in geld en uitgedrukt in een aantal dagen of uren verbruik.

Goederen in bewerking.

In het algemeen kan gezegd worden, dat de hoogte van de voorraad goederen in bewerking bepaald wordt door de volgende factoren:

- a. Waarde van de grondstoffen per eenheid product.
- b. Toegevoegde waarde tijdens het productieproces ook per eenheid.
- c. Duur en gang van het productieproces.
- d. Aantal te produceren stuks per periode.

Het gemakkelijkste is een berekening op te zetten in een afdeling waarbij montage van een artikel aan een band plaatsvindt. Bij deze fabricage-methode heeft men de arbeidssplitsing dusdanig toegepast, dat de productiecapaciteit van de opeenvolgende fasen zo nauwkeurig mogelijk op elkaar afgestemd zijn. Theoretisch zou men kunnen zeggen, dat de voorraad op een dergelijke afdeling alleen mag bestaan uit enkele stuks, die op het moment van opname gemonteerd werden. In de praktijk moet men echter met twee factoren rekening houden, n.l.:

1e. Bij het uitvallen van een persoon aan de band gedurende korte tijd moet men toch door kunnen werken.

2e. Hoe goed men de verschillende fasen ook op elkaar afgestemd heeft, toch zullen er kleine verschillen voorkomen, die dikwijls aan tijdelijke persoonlijke oorzaken te wijten zijn. Zou er geen voorraad bij de verschillende fasen aanwezig zijn, dan werd het tempo daardoor gedrukt.

Behalve deze twee factoren, zijn er nog verschillende motieven van technische aard, die een kleine voorraad half-fabrikaten per fase aan de band nodig maken.

De voorraad door bovenstaande redenen veroorzaakt zou ik grijpvoorraad willen noemen en het is gebleken, dat deze voor de montage van niet te grote artikelen op ongeveer een uur verbruik gesteld kan worden.

Elke „montage plaats” moet dus een grijpvoorraad van een uur verbruik hebben liggen.

Het kan voorkomen, dat dit niet genoeg is. Als men bijv. kleine artikelen maakt die in bakken langs de band verder getransporteerd worden, zal men per montage plaats minstens gemiddeld een halve bak als voorraad aantreffen. Immers pas als een bak vol is, gaat deze naar de volgende bewerkingsfase.

In het volgende voorbeeld is rekening gehouden met een uur grijpvoorraad.

De gemiddelde waarde per eenheid van de goederen in bewerking kan berekend worden op de grondstoffenwaarde + de helft van de toegevoegde waarde bestaande uit loon en kosten.

Hieronder is een voorbeeld van bandmontage uitgewerkt.

Technische gegevens:

Productie 5000 stuks per week

Waarde materiaal per eenheid f 1.00

Loon en kosten toegevoegd per eenheid .. 1.50

Aantal plaatsen aan de band 12

Per week 50 werkuren

Productie per uur 100 stuks

De voorraad moet dan zijn:

De materiaalwaarde + de helft van de toegevoegde waarde bedragen per eenheid product $f 1.00 + \frac{1}{2} \times f 1.50 = f 1.75$.

Per montage plaats moet de grijpvoorraad 100 stuks bedragen n.l. een uur productie; dus in geld $100 \times f 1.75 = f 175.00$.

De gegeven 12montage-plaatsen mogen dus een grijpvoorraad half-fabrikaten hebben van $12 \times f 175.00 = f 2100.00$

De totale productie van deze afdeling bedraagt $5000 \times (f 1.00 + f 1.50) = f 12.500$.— per week. De voorraad goederen in bewerking mag bedragen

$$\frac{2100}{12.500} \times 50 \text{ uur} = 8,5 \text{ uur productie.}$$

Zoals reeds boven gezegd, is dit het eenvoudigste geval om de normatieve voorraad te berekenen. Immers bij de bandmontage is de gang van het product door de afdeling volkomen gelijkmatig. Ophoping mag bij een normale productie niet voorkomen en de noodzakelijke voorraad goederen in bewerking is dus alleen een veiligheidsfactor, die *normale* kortstondige onderbrekingen van de stroom moet opvangen.

In het geval van een combinatie van machine en band-montage wordt de zaak ingewikkelder. Dit zal het geval zijn, als de machine *meer* dan één stuk tegelijk bewerkt. Het beste kan dit geïllustreerd worden met de volgende twee voorbeelden:

Eerste voorbeeld.

Technische gegevens:

Men monteert een bepaald artikel in 6 plaatsen aan een band, waarna het gewassen wordt. In de wasmachine gaan 500 stuks tegelijk. Daarna vindt eindmontage en controle plaats in 4 fasen.

Productie 5000 per week

Materiaal per eenheid f 1.00

Loon en kosten tot de wasmachine .. 0.75 per stuk

Kosten van het wassen f 0.25 per stuk
 Loon en kosten eindmontage 0.50 per stuk
 De grijpvoorraad per montage plaats
 één uur

De voorraad moet dan zijn:
 Productie per uur 100 stuks
 Tot aan de wasmachine is de voorraad

$$6 \times 100 \times \left(1 + \frac{0.75}{2}\right) = f \quad 825.-$$

Bij de wasmachine loopt de voorraad van 0 tot 500 stuks
 Immers bij de wasmachine moet men „sparen” tot er
 500 stuks bij elkaar zijn.

Gemiddeld staan er dus 250 eenheden ongewassen

$$\text{De waarde hiervan is } 250 \times (1 + 0.75) \dots\dots\dots = f \quad 437.50$$

In de machine zijn 500 stuks Waarde

$$500 \times \left(1 + 0.75 + \frac{0.25}{2}\right) = f \quad 937.50$$

Achter de machine komen gemiddeld 250 stuks gewassen
 te staan. Immers door de capaciteit van de wasmachine
 komen er 500 stuks tegelijk uit, die langzaam opgewerkt
 worden. Is er precies getimed dan komt de volgende
 lading van 500 stuks op het moment dat er voor de
 eindmontage niets meer gereed staat.

Dus de waarde achter de machine is

$$250 \times (1.00 + 0.75 + 0.25) \dots\dots\dots f \quad 500.-$$

De grijpvoorraad voor de laatste

4 montage fasen bedraagt:

$$4 \times 100 \times \left(1.00 + 0.75 + 0.25 + \frac{0.50}{2}\right) \dots\dots\dots \text{„} \quad 900.-$$

$$\text{Totaal voorraad in bewerking in deze afdeling} \dots\dots\dots \underline{\underline{f \quad 3.600.-}}$$

De waarde van een weekproductie is $5000 \times 2.50 = f \quad 12.500.-$

De normatieve voorraad is in dit geval $\frac{3600}{12.500} \times 50 \text{ uur} = 14,4 \text{ uur}$
 productie.

Tweede voorbeeld.

Een artikel wordt eerst geperst en daarna in 6 fasen afgewerkt. Werd
 in het eerste voorbeeld de hoeveelheid, die de machine tegelijk verwerkte
 bepaald, door de technische capaciteit, bij het tweede geval wordt dit
 anders. De pers kan theoretisch de verder te verwerken artikelen
 afleveren in het tempo van de afwerking. Dit zou er toe leiden, dat de
 machine ongeveer een slag per minuut deed. Het mogelijke tempo van
 de pers bedraagt echter 50 slagen per minuut.

Zonder hier verder op in te gaan is het duidelijk, dat men uit kosten-
 overwegingen er toe komt een aantal (serie) van de artikelen achter
 elkaar te persen en deze dan langzamerhand af te werken. De grootte
 van de serie is vrij nauwkeurig te berekenen, maar het zou in het kader
 van dit artikel te ver voeren om dit te behandelen.

Ik zou in dit geval als gegeven willen nemen, dat het oneconomisch is

De tweede fase is het omrekenen van de hoeveelheid in geld. Dit is een administratief probleem en moet als zodanig behandeld worden door de administratie en wel speciaal door de kostprijs- of calculatie-afdeling.

Eindproduct.

Als laatste onderdeel van de fabricage-voorraad hebben wij te maken met de gereedgekomen producten, die klaar liggen om vervoerd te worden naar het magazijn of de expeditieruimte. In principe geldt hiervoor het zelfde als bij de grondstoffen in de fabricage-ruimte. Zijn de vervaardigde artikelen niet te groot of te kostbaar, dan blijven ze liggen tot een bepaald kwantum bijv. een wagentje vol, bereikt is.

Bij grotere ondernemingen, heeft de magazijndienst dikwijls een bepaald schema voor het ophalen bijv. op elke afdeling komt de vervoerder tweemaal per dag.

In beide gevallen zal de voorraad-eindproduct op de afdeling variëren van 0 tot het kwantum, dat in eenmaal vervoerd wordt, en is dus gemiddeld de helft van deze hoeveelheid op de afdeling aanwezig.

Heeft men op bovenstaande methode de voorraden in de productieruimten aanwezig voorgerecalculeerd, dan moeten de werkelijke voorraden periodiek hiermede vergeleken worden. Om een analyse van de verschillen, die zich bij de vergelijking kunnen voordoen, te vergemakkelijken kan men de inventarisatie van de voorraden doen geschieden in dezelfde volgorde en met dezelfde onderverdeling als de voorcalculatie.

Als voorbeeld is hierna opgenomen een nacalculatie van het bovenbesproken „Eerste voorbeeld”.

Behalve de technische gegevens daarbij genoemd, is aangenomen, dat de normatieve hoogte van de grondstoffenvoorraad 24 uur verbruik bedraagt en dat het vervoer van het eindproduct tweemaal per dag plaatsvindt.

De opzet van de berekening zal gemaakt worden op basis van de gemiddelde bezetting van een afdeling. In de praktijk is wel gebleken, dat afwijkingen van 5% boven of beneden de normale bezetting geen correctie op de kwantiteiten en bedragen nodig maakt. Worden de verschillen echter groter, dan kan de berekening op eenvoudige wijze aan het werkelijke productiepeil aangepast worden. De verschillende delen van de berekening zijn immers gebaseerd op uren productie en / of verbruik, zodat men dan alleen de hoeveelheid per uur hoeft te veranderen.

Met bovenbedoelde nacalculatie wordt bereikt dat de bedrijfsleiding periodiek inzicht verwerft in de stand van de afdelingsvoorraden en tegelijkertijd opmerkt op welke plaatsen in het productieproces verschillen met de norm zijn.

De te maken nacalculatie is gebonden aan de inventarisatie van de gehele voorraad op de productieafdeling. Deze voorraad-opname zal, als hij nauwkeurig plaatsvindt veel tijd en dus ook geld kosten. Meer als hoogstens eenmaal per maand zal dit niet plaats vinden: bij de meeste bedrijven worden de periodes zelfs belangrijk groter.

Om nu behoorlijk op de hoogte te zijn worden deze periodes te lang. Het is echter wel mogelijk om door de baas op een bepaalde afdeling globaal de aanwezige voorraad te laten opnemen. Hij kan dit doen door bijv. het aantal dozen of normaalbakken te tellen, dat op een bepaald moment in de afdeling aanwezig is. Men weet ongeveer het aantal, dat in

Nacalculatie afdelingsvoorraad per 1/2 1949									
Fabricage afd. X	Norm			Werkelijke voorraad			Verschillen		
	aantal uren	Hoe- veelheid	Geld	aantal uren	Hoe- veelheid	Geld	Meer	Minder	
Grondstoffen	24		f 2400,—	28		f 2800,—	f 400,—		
Productie tot opslag bij de wasmachine	6	600 st.	" 825,—	10	1000 st.	" 1375,—	" 550,—		
Voorraad bij wasmachine		250 "	" 437,50		250 "	" 437,50	—	—	
Voorraad in wasmachine		500 "	" 937,50		500 "	" 937,50	—	—	
Voorraad achter was- machine		250 "	" 500,—		300 "	" 600,—	" 100,—		
Voorraad eindmontage en controle	4	400 "	" 900,—	18	1800 "	" 4050,—	" 3150,—		
Voorraad eindproduct ...	2	200 "	" 500,—	4	400 "	" 1000,—	" 500,—		
Vershil			f 6500,—			f 11200,—	f 4700,—	f 4700,—	

een doos of bak zit en kan dus globaal de aanwezige voorraad berekenen. Dit behoeft niet veel tijd te kosten en een baas, die zijn afdeling goed kent, kan in een kwartier heel wat bereiken.

Men kan op deze manier op bepaalde kritische punten in het productie-proces regelmatig een of tweemaal per week de voorraad globaal laten inventariseren. Onder kritische punten wordt verstaan de fasen van de productie, waarbij de kans op stagnatie en dus van voorraad vorming het grootste is.

Op deze wijze is de afdelingschef regelmatig op de hoogte van de voorraden op de gevaarlijkste punten.

Door nu de resultaten van de tussentijdse opnamen grafisch voor te stellen met de berekende norm als vaste lijn in de grafiek, kan men trachten de bazen mede ervoor te interesseren. Juist deze mensen die dagelijks de productie op de voet volgen, kunnen er zoveel toe bijdragen, dat de voorraden in de productieafdelingen zo laag mogelijk blijven.

Door de bovenbeschreven grafieken per baas op te stellen en op te hangen in de afdeling kan men trachten door te speculeren op de sportieve nijd tot goede resultaten te komen.

Ook een premie voor de afdelingsbaas, die de taakstelling haalt, zal helpen.

Het gehele systeem van voor- en nacalculatie van de fabricage-voorraden zal tijd en dus ook geld kosten, maar er zijn twee dingen mee te bereiken:

1e. In het algemeen zullen deze voorraden gaan dalen, doordat de bedrijfsleiding een inzicht krijgt, wat normatief bereikbaar is. Hierdoor worden er kosten bespaard.

2e. Door het toetsen aan de norm is er enige zekerheid, dat het sluitstuk bij de efficiëntie beoordeling van het materiaalverbruik n.l. de periodieke inventarisatie behoorlijk geschiedt.

Deze twee doelstellingen zullen in vele gevallen belangrijk genoeg zijn om de kosten er voor over te hebben.
